

Manual de uso de la app del eclipses solares de 2026/27/28

Alejandro Sánchez de Miguel
Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC)
University of Exeter
Fundación Stars4All

Enlaces a las apps

Estas aplicaciones son parte de una serie que permite planificar la observación de distintos eclipses solares desde la Península Ibérica. Puedes consultar las siguientes versiones:

- **Eclipse Total 2026:**
<https://pmisson.users.earthengine.app/view/clouds-12-august-2026-eclipse>
- **Eclipse Total 2027:**
<https://pmisson.users.earthengine.app/view/clouds-eclipse-2nd-of-august-2027>
- **Eclipse Anular 2028:**
<https://pmisson.users.earthengine.app/view/clouds-eclipse-26th-of-january-2028>

Acerca de esta app

<https://pmisson.users.earthengine.app/view/clouds-12-august-2026-eclipse>

Esta app interactiva permite identificar las mejores ubicaciones para observar el eclipse solar del 12 de agosto de 2026. Utiliza capas de satélite y relieves para ayudar a planificar con antelación. También es válida para los eclipses de 2027 y 2028.

¿Qué capas hay en el mapa?

- **Eclipse 2026 path:** muestra la trayectoria del eclipse total. Útil para saber si tu ubicación estará en la zona de totalidad o solo parcial.
- **Mean cloud free nights VIIRS:** indica la probabilidad de noches despejadas en agosto. Calculada con datos nocturnos del satélite VIIRS.
- **VIIRS CloudMask:** muestra máscaras de nubes observadas por VIIRS durante el día. Muy útil porque el eclipse ocurre por la tarde.

- **Brightness Temperature M16 VIIRS:** temperatura de la superficie terrestre detectada desde el espacio. Sirve para identificar zonas frías o húmedas con más nubosidad.
- **Total Sun Radiation at 18:00 GMT (MODIS):** cantidad de radiación solar recibida a la hora del eclipse. Zonas con menos radiación suelen estar cubiertas por nubes.
- **Illuminated 1º y 6º:** simulan la iluminación del terreno cuando el Sol está a 1º o 6º de altura. Ayuda a ver si hay obstáculos que tapen el eclipse.
- **Hillshade:** sombra del relieve (montañas, valles). Permite visualizar mejor el horizonte.

¿Cómo interpretar los colores?

Color	Significado
Azul oscuro	Muy nuboso – baja probabilidad de ver el eclipse
Azul claro	Algo nuboso
Verde	Intermedio
Amarillo	Mayormente despejado
Naranja	Casi siempre despejado
Rojo	Muy despejado – ideal para ver el eclipse

Tipos de satélites usados

Tipo de satélite	Característica principal
MODIS (diurnos)	Observan la luz solar reflejada por las nubes durante el día
VIIRS (nocturnos y diurnos)	Detectan la luz reflejada por la Tierra o la Luna
Ambos combinados	Permiten saber si el cielo estará despejado justo en el momento clave

Ejemplos visuales y capturas de pantalla

Mapa de noches despejadas (VIIRS nocturno)

Radiación solar a las 18:00 GMT (MODIS)

Temperatura superficial M16 VIIRS (diurna)

Máscara de nubes diurna (VIIRS)

Relieve y sombras (Hillshade)

